

TITSMZP945 - Průvodní zpráva k výsledku V1

Konečný uživatel výsledků: **Ministerstvo životního prostředí**
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Název projektu: Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku vyvolaných sítí pozemních komunikací

Číslo projektu: TITSMZP945

Řešitel projektu: VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Doba řešení: 1. 12. 2021 – 31. 5. 2024

Důvěrnost a dostupnost: veřejně přístupný

Informace o autorském týmu:**VÚV TGM, v.v.i.**

Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.

Ing. Pavel Balvín

FSv ČVUT v Praze

Ing. Václav David, Ph.D.

Doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Název výsledku projektu:

Typologie cestní síť

Rešerše hodnocení vlivu cest na odtokové poměry

Pozemní komunikace jakožto významné liniové povrchové stavby ovlivňují odtok vody z povodí. Jedná se zejména o ovlivnění povrchového odtoku, roli ovšem komunikace v některých případech hrají i v případě mělkého podpovrchového odtoku. V zásadě je ovlivňováno především směřování a soustředění odtoku, zatímco objem přímého odtoku je ovlivňován pouze omezeně. Důvodem je to, že komunikace mají výrazně liniový charakter, a proto je jejich plocha ve vztahu k celkové ploše území nevýznamná. Tuto skutečnost dokládá mimo jiné i studie realizovaná v sedmdesátých letech 20. století v Oregonu (USA). Výsledky naznačují, že hodnoty kulminačních průtoků se zvýšily v důsledku vybudování cestní sítě, zatímco objemy odtoku nezaznamenaly detekovatelnou změnu (Harr et al., 1975). Výzkum byl realizován na šesti dílčích povodích, průkazné zvýšení hodnot kulminačních průtoků však bylo pozorováno pouze u jednoho, u něhož je uveden podíl zastoupení cest 12 %. Studie obdobného charakteru byla pro povodí řeky Deschutes ve státě Washington (USA). Tato studie taktéž poukazuje na zvýšení hodnot kulminačních průtoků (La Marche, J. L. et Lettenmaier, 2001). Publikované výsledky udávají zvýšení kulminačních průtoků až o cca 12 %. Obě uvedené studie se zabývají současně vlivem odlesňování na odtokový režim, a byť to autoři nepřipouští, mohou být dosažené výsledky zkresleny právě díky skutečnosti, že ve zkoumaných územích došlo k souběhu několika druhů změn (vybudování komunikací, odlesnění).

Pro potřeby klasifikace sítě pozemních komunikací s ohledem na jejich vliv na odtokový režim ovšem je třeba detailnějšího pohledu spočívajícího v popisu způsobu ovlivnění odtoku cestami. Za hlavní způsoby ovlivnění hydrologického režimu cestami různého charakteru lze považovat především:

- snížení infiltrace povrchové vody do půdy v důsledku zvýšeného výskytu zpevněných povrchů
- zrychlení povrchového odtoku prostřednictvím jeho soustředění jako následku ovlivnění směřování povrchového odtoku
- zvýšení rychlosti povrchového proudění přímo na komunikacích vyplývající z nižších drsností jejich povrchu
- nárůst povrchového odtoku díky exfiltraci mělkého podpovrchového odtoku v úsecích, kde jsou cesty vedeny v zářezu či v částečném zářezu
- částečné zadržení vody v případech, kdy je komunikace vedena po vrstevnici v násypu či je vybavena příkopem
- přerušování či částečné přerušování proudění mělké podpovrchové vody v případě, že komunikace má skladbu o dostatečné mocnosti

Studii, která potvrzuje kombinaci vlivu některých výše uvedených efektů na odtok vody z území, publikovali například Wemple a Jones (2003). Tato studie byla zaměřena na posouzení vlivu vybraných efektů v rámci dvanácti podpovodí 101hektarového povodí v Oregonu během hydrologického roku 1996. V rámci studie byla realizována měření proudění v cestních příkopech a byl aplikován modelový výpočet celkového odtoku z území. Výsledky potvrzují především vliv zkrácení délky svahu, hloubky půdního profilu a hloubky zaříznutí cest do svahu na formování odtoku zejména v případě větších srážkových událostí.

Koncepce typologie cestní sítě z hlediska ovlivnění odtokových poměrů

Mezi hodnocené druhy cest jsou zahrnuty veškeré cesty s potenciálem ovlivnit směřování a množství odtoku srážkových vod: pozemní komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích včetně sítě místních a účelových komunikací, cesty dle ČSN 73 6108 "Lesní cestní síť" (kategorie 1L-4L), dále významné turistické trasy a případně další nevidované ale zmapované (dle ZABAGED) zpevněné komunikace vedoucí ke stavebním objektům nebo protínající prvek pro převádění vod. Zohledněny jsou významné komunikace uvnitř zastavěného území a všechny komunikace mimo něj.

Navrhovaná typologie se aplikuje nikoliv na cesty jako nepřerušené celky, ale na jejich úseky např. s jedním typem konstrukce / povrchu vozovky nebo s určitými sklonovými poměry. Primárním hlediskem členění je funkce cesty z hlediska schopnosti přerušování mělkého podpovrchového a povrchového odtoku a poté z hlediska její akumulací/svodné funkce ve smyslu schopnosti zadržet nebo naopak odvádět odtok zrychleně do hydrografické sítě. Bodové prvky pro převádění povrchových vod - mostky, propustky aj. vstupují do typologie jen omezeně kvůli nízkému stupni zmapování a evidence.

Vlastní typologie cest je vytvořena ve strukturované podobě ve dvou úrovních podrobnosti: základní a detailní. **Základní úroveň** typologie umožní klasifikaci úseků cestní sítě čistě na základě analýz běžných datových podkladů, zatímco **detailní úroveň** představuje další zpřesnění základní typologie na základě terénních průzkumů nebo sofistikovaných datových analýz. Toto členění je nutné vzhledem k rozsahu cestní sítě v hodnoceném území, který neumožňuje fyzicky zmapovat kompletní síť v podrobnějším měřítku.

Protože schopnost úseku cesty ovlivnit odtokové poměry závisí na mnoha faktorech, které mají v různých kombinacích odlišnou váhu, není účelné navrhovat typologii jako jednoduše větvenou klasifikaci. Místo toho předpokládáme uspořádání jako kombinaci několika hlavních faktorů rozvedených dále.

Faktory pro členění Typologie

Ovlivněná složka odtoku

V přirozeném prostředí před vybudováním cesty probíhá většina odtoku jako podpovrchový (PPO), teprve při intenzivních nebo vydatných deštích povrchově. Povrchový odtok (PO) přitom tvoří jen

nízké jednotky až desítky procent celkového odtoku v rámci intenzivní srážko-odtokové události. Proto jako primární kritérium pro klasifikaci je potenciál přerušovat PPO a převádět jej na PO. Mohou nastat tyto základní situace:

- A. Přerušuje PPO (cesta v zářezu, těleso komunikace sedí na podloží aj.)
- B. Nepřerušuje PPO, ale PO ano (komunikace bez hutněného tělesa, pouze upravená vozovka, ale s cestním příkopem)
- C. Nepřerušuje ani PO (např. přístupové komunikace k objektům, bez konstrukčního řešení, bez příkopu)
- D. Nelze určit (určeno pro základní úroveň klasifikace)

Potenciál odtoku

Druhým významným faktorem v zásadě určitelným jen na základě jednoduchých hydrologických analýz je odtokový potenciál sběrného území. Cesta s minimální sběrnou plochou ovlivňuje odtok z území jen velmi málo. Lze předpokládat, že sběrnou plochu PPO je možno bez větší chyby odvodit jako orografickou, v případě povrchového odtoku je nutné zahrnout ovlivnění směrování odtoku právě existující cestní sítí.

Ovlivnění rychlosti odtoku

Třetím významným faktorem je schopnost cestního úseku soustředit a zadržet (zpomalit), nebo naopak urychlit odtok vody z plochy povodí do hydrografické sítě. Tento faktor je vyhodnocen na základě fyzicko-geografických charakteristik, jako jsou:

- přítomnost příkopu či průlehu a jeho charakteristiky
- konstrukce zemního tělesa s ohledem na propustnost
- konstrukce (povrch) vozovky s ohledem na propustnost
- orientace komunikace vůči svahu
- podélný a příčný sklon
- řešení odvodnění vozovky, výskyt příčných svodnic a jejich technické řešení
- objekty na cestách a způsob převádění vod
- souběh s vodním tokem

Základní úroveň typologie

Tato úroveň klasifikace cestní sítě byla navržena k aplikaci pouze na základě snadno dostupných datových podkladů v prostředí GIS. Navržena a testována byla v prostorovém měřítku celého území KRMAP s ohledem na její pozdější aplikovatelnost na libovolném jiném území v rámci ČR. Hlavním datovým podkladem je topologická síť liniových objektů cestní sítě tak, jak byla přítomna v databázi ZABAGED (ve verzi pro rok 2021), pro otestování Typologie byla využita specializovaná datová sada cestní sítě udržovaná GIS oddělením Správy KRMAP. Liniové objekty cestní sítě jsou propojeny s výškopisným modelem DMR4G pro určení průměrných sklonových poměrů cestních úseků a modelem DMR5G pro určení extrémů (vrcholů a lokálních minim) podélných profilů.

Klasifikace základní úrovně typologie

Každý úsek cestní sítě je klasifikován do tříd základní úrovně typologie z hlediska potenciálu pro ovlivnění odtokových poměrů, a to samostatně pro podpovrchový a povrchový odtok. Třídy pro klasifikaci cestních úseků dle druhu ovlivňované složky odtoku byly zvoleny následující:

Podpovrchový odtok - potenciál pro ovlivnění PPO, nebo riziko převedení PPO na PO

A - velmi významný

významná přispívající plocha, značně sklonité území, velký odklon od spádnice (tedy blízký vrstevnicovému vedení)

B - významný

významná přispívající plocha, úsek ve svahu (značně sklonité území), v kontaktu s lokálním minimem, střední odklon od spádnice

C - střední

významná přispívající plocha, úsek s vyšším podélným sklonem

D - nízký

významná přispívající plocha, ostatní kritéria bez rizika

E - minimální

bez přispívající plochy, ostatní kritéria nerelevantní

Povrchový odtok - potenciál pro ovlivnění PO

A - velmi významný

zpevněné komunikace, vyšší podélný sklon

B - významný

zpevněné komunikace, mírný podélný sklon

C - střední

nezpevněný povrch, vyšší podélný sklon

D - nízký

nezpevněný povrch a mírný podélný sklon, zpevněné komunikace s velmi malým podélným sklonem

E - minimální

nezpevněný povrch, přibližně vrstevnicové vedení

Prahové hodnoty pro klasifikaci jednotlivých kritérií jako významných jsou určovány v rámci datových analýz při tvorbě mapového výstupu. V základní úrovni typologie cestní sítě navrhujeme do výsledného hodnocení zahrnout explicitní kombinaci hodnocení potenciálu ovlivnění obou složek přímého odtoku, tedy např. B/C. Základní úroveň typologie je možné doplněním faktorů zjištěných v rámci detailního terénního průzkumu rozšířit do detailní úrovně.

Metodika odvození úseků cestní sítě a jejich charakteristik

Detailní popis postupů pro aplikaci typologie je uveden v průvodním dokumentu výsledku projektu V2 – Mapa cestní sítě na území KRNAP. Na tomto místě jsou dále uvedeny hlavní body obecného přístupu. Pro prostorovou schematizaci a definici základní typologie je síť segmentována následujícím postupem:

1. V prvním kroku je sestavena celistvá datová vrstva cestní sítě a zajištěna její topologická čistota. Jako datový podklad jsou v případě ZABAGED využity objekty Silnice, dálnice, Silnice nevidovaná, Ulice a Cesta rozlišená dle typu (ve starších datových zdrojích je to členění zpevněná/nezpevněná, nově udržovaná/neudržovaná).
2. Síť musí být rozčleněna na souvislé úseky vymezené kříženími a změnou typu cest, silně doporučeno je zohlednit i členění dané kategorizací dle zákona o pozemních komunikacích a dle ČSN 73 6108 "Lesní cestní síť" (kategorie 1L-4L). Na styku dvou úseků cest musí vždy dojít k přerušení linie.
3. Pro zajištění reprezentativních výsledků následujících analýz jsou homogenní cestní úseky z předchozího bodu dále rozděleny v místech prudkých směrových zlomů, pokud se nenachází v blízkosti již existujícího dělení úseku (podrobnosti viz metodika tvorby Mapy).
4. Z hlediska podélného sklonu je síť dále automatizovaně rozčleněna na úseky členěné lokálními výškovými minimy (na základě DMRG5G), kde se předpokládá potenciální koncentrace povrchového odtoku a potřeba objektů pro převod odtoku a v místech křížení s vodním tokem, pokud k němu dochází mimo lokální výškové minimum. Z potenciálních dělicích bodů jsou vyloučeny body cca do 50 m od konce existujících úseků.
5. Další krok segmentace předpokládá rozčlenění na přibližně konstantní úseky délky maximálně 100 m.
6. Pro výsledné úseky cestní sítě je určen podélný sklon jako průměrný na základě jeho celkového převýšení (dle DMR4G) a jeho délky.
7. Dále je GIS analýzou nad DMR4G pro každý z úseků určena průměrná sklonitost nejbližšího okolí cesty (v délce 20 m od osy cesty oběma směry) a určen odklon cesty od lokální spádnice.
8. Pro každý z definovaných úseků je vypočtena plocha jeho přispívajícího dílčího povodí jakožto indikátoru možného ovlivnění přímého odtoku během přívalových srážkových epizod. Postup pro korektní odvození této plochy je poměrně komplexní a je popsán v doprovodné metodice Mapy (výsledek V2).

Prahové hodnoty pro klasifikaci jednotlivých kritérií jako významných jsou určovány v rámci datových analýz při tvorbě mapového výstupu. Základní úroveň typologie cestní sítě je navržena jako explicitní kombinace hodnocení potenciálu ovlivnění obou složek přímého odtoku, tedy např. B/C.

Jednotlivá výše uvedená kritéria jsou pro každý cestní úsek popsána šesti parametry získanými analýzami datových podkladů:

- cesta zpevněná/nezpevněná - ANO/NE (1/0)
- návaznost na lokální minimum nebo křížení s tokem - ANO/NE (1/0)
- průměrný podélný sklon úseku v kategoriích obdobných jako uvádí příslušné normy pro příčné odvodnění cest. Pro typologii byly jako limitní určeny hodnoty sklonu 4 % a 10 %.
- odklon cest od spádnice v kategoriích 0-50-70°.
- příčný sklon terénu v okolí úseků - V ROVINĚ (DO 2%?), VE SKLONU 2-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%, >20%
- plocha přispívajícího dílčího povodí (ha)

Stanovené prahové hodnoty kritérií a jejich kombinace pro klasifikaci úseků cest byly určeny na základě frekvenční analýzy výskytu hodnot jednotlivých parametrů na území KRNAP a proto mohou být ovlivněny specifickým charakterem tohoto území. Při aplikaci typologie v jiných územích je možné mírně upravit prahové hodnoty pro hranice tříd. Pro úpravu kombinací použitých kritérií zpracovatel Typologie nevidí objektivní důvod, pokud si jej nevynutí např. neexistence některých datových podkladů (informace o charakteru povrchu cest).

Pro aplikaci základní úrovně Typologie při tvorbě Mapy cestní sítě KRNAP byl použit následující klasifikační klíč.

Potenciál ovlivnění podpovrchového odtoku nebo převedení na odtok povrchový		Potenciál ovlivnění povrchového odtoku
A	d) > 70°; e) > 20 %; f) > 0,5 ha	a) = 1; c) ≥ 10 %
B	b) = 1; 50° < d) ≤ 70°; e) > 20 %; f) > 0,5 ha	a) = 1; 4 % ≤ c) < 10 %
C	Není A+B; c) > 10 %; f) > 0,5 ha	a) = 0; c) ≥ 10 %
D	Není A+B+C; f) > 0,5 ha	a) = 1; c) < 4 % NEBO a) = 0; 4 % ≤ c) < 10 %
E	f) ≤ 0,5 ha	a) = 0; c < 4 %

Detailní úroveň typologie cestní sítě

Výsledkem základní úrovně Typologie je kombinovaná charakteristika potenciálu ovlivnění povrchového/podpovrchového odtoku cestním úsekem využívajícím pětistupňovou škálu A-E (např. označení B/E). Původně měla být tato klasifikace dále zpřesněna pomocí dat získaných při detailních terénních průzkumech a vytvořit jedinou souhrnnou klasifikaci celkového potenciálu ovlivnění hydrologického režimu. V úvodní fázi práce na detailní úrovni Typologie však řešitelé došli k závěru, že taková kompilace mnoha faktorů do jediné charakteristiky by byla nepřijatelným a velmi nepřesným zjednodušením skutečnosti. Namísto toho byla koncepce typologie upravena tak, že detailní úroveň typologie (popsána dále) tvoří doplnění základní úrovně a slouží k detailnějšímu rozboru ovlivnění odtokových poměrů v jednotlivých konkrétních případech.

Detailní úroveň typologie cestní sítě navazuje na základní úroveň typologie a doplňuje ji o charakteristiky cestní sítě z hlediska ovlivnění povrchového i podpovrchového odtoku, které bylo možno určit pouze terénním průzkumem a nevážou se na vstupní GIS analýzu, tvořící základní úroveň typologie.

Z tohoto hlediska se oba přístupy vzájemně doplňují, podrobná úroveň typologie se primárně týká prvků na cestní síti, které dálkový průzkum a GIS analýza nejsou schopny zachytit. V případě pilotního území KRNAP byla detailní úroveň typologie zpracována pouze v testovacích lokalitách, které byly podrobeny terénnímu průzkumu. Pro samotnou tvorbu metodiky pak je určující otestování možné dosažitelné podrobnosti hodnocení cestní sítě GIS přístupem i pozemním průzkumem a jejich provázání pro maximální efektivnost z hlediska časové náročnosti i podrobnosti zatřídění cestních úseků.

Při tvorbě základní úrovně typologie, respektive její aplikace do Mapy byly definovány dílčí úseky a uzlové body cestní sítě. K nim jsou následně přiřazovány i charakteristiky detailní typologie. Klíčovou součástí tvorby detailní typologie je databáze bodů pozemních průzkumů vztažených ke konkrétním úsekům cest, zejména bodová vrstva "charakteristických bodů". Z evidovaných charakteristik byly vybrány čtyři, které byly převzaty jako kritéria detailní úrovně typologie. Jednotlivé možnosti těchto charakteristik byly redukovány či sloučeny na nejčtetnější případy zjištěné při terénních průzkumech.

Detailní pozemní průzkum

Pro detailní průzkum na území KRNAP bylo vymezeno 5 pilotních území a dvě záložní pro provádění pozemního i leteckého průzkumu. Samotný pozemní průzkum byl realizován během tří kvartálů v řešení projektu v roce 2022 v období červenec až listopad s několika málo doplněními v roce 2023. Jako nejvhodnější řešení byl vyhodnocen sběr bodových dat prostřednictvím otevřené mobilní aplikace QField založené na technologii QGIS. Sběr dat byl prováděn i několika pracovníky souběžně

na terénní tablety s OS Android v offline režimu, následně byla nasbíraná data odeslána do cloudového projektu, kde proběhla synchronizace. Datový model pro sběr dat byl v počátcích průzkumů odladěn a dvakrát mírně pozměněn, výsledná podoba je následující.

Odděleně do tří bodových vrstev jsou evidovány:

- A) objekty pro převádění vod,
- B) charakteristické body na cestní síti,
- C) významné změny na cestní síti

A) Objekty

- Typ objektu
 - *most / lávka*
 - *propustek*
 - *svodnice pro převod vody z příkopu*
 - *brod*
 - *horská vpust (napříč vozovkou)*
 - *jiné*
- Tvar na vtoku
 - *kruh*
 - *pravoúhlý*
 - *jiné*
- Tvar na výtoku
 - *stejný jako na vtoku*
 - *kruh*
 - *pravoúhlý*
 - *jiné*
- Rozměry (cm)
- Materiál konstrukce
 - *ocel*
 - *beton*
 - *kámen*
 - *plast*
 - *dřevo*
 - *jiné*
- FOTO
- Poznámka
- Datum sběru
- Autor záznamu

B) Cesty – charakteristické body

- Třída cesty
 - *pozemní komunikace*
 - *lesní cesta pro odvoz dřeva (1L a 2L)*
 - *svážnice (3L)*
 - *technologická linka (4L)*
 - *pěší cesta (upravená technicky)*
 - *pěšina (pouze vyšlapaná)*
 - *povalový chodník*
 - *jiné*
- Sklon
 - *blízký vrstevnici*
 - *šikmo ke svahu, svah P (směr do kopce)*
 - *šikmo ke svahu, svah L (směr do kopce)*
 - *blízký spádnicí*
 - *hřbetnice*
- Terénní konfigurace
 - *oboustranně na násypu*
 - *zářez neopevněný + násyp*
 - *zářez s opěrnou zdí + násyp*
 - *oboustranně v zářezu (umělém)*
 - *na povrchu terénu*
 - *erozní rýha, zářez*
 - *jiné*
- Podélné odvodnění
 - *příkop otevřený*
 - *příkop uzavřený*
 - *oboustranný příkop*
 - *bez příkopu*
 - *jiné*
- Příčné odvodnění
 - *zemní svodnice*
 - *otevřená svodnice (staveb. prvek)*
 - *svodnice krytá (mříží aj.)*
 - *jiné*
- Povrch cesty
 - *asfalt / asfaltový beton / penetrační makadam*
 - *panelový*
 - *dlažba*
 - *šterk*
 - *zemní s org. krytem (hlína, tráva, kořeny)*
 - *zemní holý (kameny, erodovaná zemina)*
 - *dřevo (povaly apod.)*
 - *jiné*

- FOTO
- Poškození (v úseku cesty)
- Poznámka
- Datum sběru
- Autor záznamu

C) Cesty – specifické body

- Typ bodu
 - začátek/konec cesty
 - zřetelný zlom v niveletě/sedlo
 - zřetelná změna povrchu
 - změna podélného odvodnění
 - příslušenství (objekt) lesní cesty
 - překážka/svedení přítoku vod
 - jiné
- Příslušenství lesní cesty
- Překážka přítoku vod
- Poznámka
- FOTO
- Datum sběru
- Autor záznamu

Kritéria detailní typologie

Pro potřeby detailní typologie byla zvolena čtyři kritéria, která lze analyzovat převážně pouze na základě terénního průzkumu:

- příčné odvodnění
- podélné odvodnění
- terénní konfigurace
- povrch

Jedná se o kritéria, která byla uvažována již v rámci plánování terénních prací a pro která byly již v počátku definovány kategorie. Na základě výsledků terénních průzkumů byla následně kritéria upravena tak, že se sdružením některých blízkých kategorií snížil celkově jejich počet. Je zřejmé, že jednotlivá kritéria spolu navzájem větší či menší měrou souvisí a výsledné posuzování z hlediska ovlivnění povrchového či podpovrchového odtoku tedy musí být zákonitě založeno na všech najednou, což mimo jiné vyžaduje určitou expertizu v oboru odtoku

vody z území a hydrologie celkově. V následujícím oddíle jsou popsána jednotlivá kritéria včetně finálního seznamu kategorií a popisu vlivu na jednotlivé složky odtoku.

Příčné odvodnění

Příčné odvodnění představuje technické prvky či úpravy (svodnice, průlehy apod.), které zajišťují odvedení vody proudící po samotné komunikaci a slouží především k ochraně jejího povrchu před erozními účinky vody po ní proudící tím, že odvádí vodu do strany (do svahu pod komunikací, do příkopu apod.). Je zřejmé, že toto kritérium se vztahuje téměř výhradně k povrchovému odtoku, byť v některých případech může příčné odvodnění sloužit k převodu povrchového odtoku na podpovrchový (jámy pod vyústěním odvodňovacích prvků). Z pohledu funkce a ovlivňování odtoku není příliš významné, o jaký konkrétní typ odvodňovacího prvku se jedná, byť u některých teoreticky může docházet k dílčí infiltraci proudící vody. Specifickým případem je odvodnění komunikací pouze příčným vypsádováním, které se ovšem uplatňuje zejména u asfaltových komunikací. V tomto případě se nejedná primárně o prvek ochrany komunikace, ale o prvek ochrany řidičů. Princip ovlivnění odtoku je i v tomto případě obdobný.

Obecně lze konstatovat, že příčné odvodnění spíše zpomaluje povrchový odtok, jelikož jej odvádí mimo komunikaci, kde by docházelo k jeho soustředění, a tedy i zrychlení.

Z pohledu kritéria příčného odvodnění tak je vhodné komunikace posuzovat v následujících kategoriích:

- s příčným odvodněním
- bez příčného odvodnění

Podélné odvodnění

Podélné odvodnění je zpravidla opět prvkem zajišťujícím ochranu tělesa před erozním působením vody. V tomto případě ochrana spočívá v tom, že podélné odvodnění zabraňuje nadměrnému přítoku vody na povrch komunikace tím, že ji zachycuje a odvádí. Díky tomu ovšem samozřejmě významně ovlivňuje zejména povrchový odtok tím, že jej soustřeďuje a směřuje jinam oproti přirozenému proudění v případě absence komunikace. Mimo to samozřejmě může sbírat i vodu z příčného odvodnění v závislosti na umístění a vzájemném uspořádání. V některých případech může naopak příčné odvodnění při vysokých průtocích odvádět část vody z podélných prvků (svodnice otevřená do příkopu nad cestou).

Z hlediska podpovrchového proudění může mít existence podélného odvodnění dopad v tom, že převádí (zejména mělký) podpovrchový odtok na odtok povrchový jelikož podélné odvodnění tvoří zářez v terénu a voda proudící v půdním prostředí tak může exfiltrovat do tohoto prvku. Tento jev však nastává převážně v případě zemních příkopů bez tvrdého opevnění (beton, tvarovky apod.). Platí to obecně jak v případě umístění nad komunikací

(exfiltrace vody ze svahu), tak v případě umístění pod komunikací (zahrnuje i odvodnění komunikačního tělesa).

Obecně existence podélného odvodnění celkový odtok spíše urychluje, a to jednak tím, že soustřeďuje povrchový odtok, a jednak tím, že může převádět na povrchový odtok odtok podpovrchový, který je z principu pomalejší.

Z pohledu kritéria podélného odvodnění tak je vhodné komunikace posuzovat v následujících kategoriích:

- bez podélného odvodnění
- s neopevněným podélným odvodněním
- s opevněným podélným odvodněním

Terénní konfigurace

Terénní konfigurace, tj. příčný profil komunikace a umístění vzhledem k okolnímu terénu, může ovlivňovat jak povrchový, tak podpovrchový odtok. V případě tohoto kritéria je ovšem více než v případě ostatních, významná kombinace s orientací ke svahu (viz základní úroveň typologie). Celkově je ovlivnění tím větší, čím více je komunikace vedena napříč svahem.

Je-li komunikace vedena po terénu, dochází z hlediska konfigurace zpravidla k minimálnímu ovlivnění odtoku.

V případě umístění komunikace nad terénem (v násypu) dochází k ovlivnění tím způsobem, že dochází k zachycování odtoku ze svahu nad cestou a jeho směřování podél cesty. Odtud je zpravidla odváděn pod cestu pomocí propustků či mostků. Tímto způsobem je ovlivňován především povrchový odtok, podpovrchový odtok dotčen zpravidla terénní konfigurací dotčen nebývá.

Je-li komunikace vedena pod terénem (ve výkopu), tvoří v principu umělé koryto, které za zvýšených odtoků soustřeďuje a urychluje povrchový odtok ze svahu nad ní. Mimo to může docházet k exfiltraci podpovrchové vody, čímž je odtok taktéž urychlován.

Kombinace výkopu a násypu je v případě zásahu do terénu nejčastější, protože minimalizuje potřebu transportu materiálu. Jedná se o typický případ pro komunikace vedené napříč svahem až po vrstevnicové vedení. V tomto případě je zejména ve svažitéjších územích komunikace doplněna směrem ke svahu příkopem. K ovlivnění dochází u tohoto typu jak u povrchového odtoku, tak u odtoku podpovrchového. Povrchový odtok je sváděn do příkopu a směřován podél cesty, přes kterou je pak opět zpravidla odváděn pomocí propustků či mostků. Podpovrchový odtok může ze svahu nad cestou exfiltrovat ze svahu zářezu a je opět odváděn.

Vliv opevnění svahů výkopů (u výkopu, či kombinace výkop/násyp) není natolik významný, jak by se zdál na první pohled. Důvod je ten, že i v případě opevnění je nutno zeminové prostředí za ním odvodnit. Exfiltrace tak není plošná, ale dochází k odtoku vody ze zeminového prostředí prostřednictvím drenážního systému.

Kritérium terénní konfigurace nelze jednoduše zobecnit, jelikož z hlediska ovlivnění povrchového i podpovrchového odtoku hraje roli celá řada faktorů. Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že zásah do terénu vede spíše k urychlení odtoku a k jeho přesměrování.

Z pohledu kritéria terénní konfigurace je vhodné komunikace (úseky komunikací) posuzovat v následujících kategoriích:

- vedení na povrchu terénu
- vedení pod úrovní terénu (ve výkopu)
- vedení nad úrovní terénu (v násypu)
- kombinované vedení v násypu/výkopu

Povrch

Povrch komunikace ovlivňuje odtok několika způsoby. V první řadě se jedná o míru infiltrace povrchové vody do podloží. Zatímco souvislé zpevněné povrchy běžného typu (např. asphalt, beton apod.) infiltraci víceméně neumožňují, komunikace se zemním krytem ji umožňují, byť zpravidla v nižší míře než okolní terén. V tomto ohledu tedy vyšší míra zpevnění vede ke zrychlení odtoku.

Dalším aspektem, který je třeba zmínit, je rychlost proudění. Souvislé zpevněné povrchy mají nižší drsnost než povrchy zpevněné jinými způsoby (štěrk, kamenná dlažba na sucho apod.) či povrchy nezpevněné (zemní). V důsledku pak je proudění po souvislých zpevněných površích rychlejší, a to i v důsledku většího množství vody díky nízké infiltraci, než u povrchů zpevněných méně či vůbec.

V případě podpovrchového proudění dochází k ovlivnění proudění díky skladbě souvrství komunikace. Zpevněné povrchy totiž nepředstavují pouze povrchovou (obrusnou) vstvu, ale i vrstvy roznášecí a podkladní. Ty mohou dosahovat mocnosti 40 cm a více a působit jako bariéra pro mělké podpovrchové proudění. Díky tomu může docházet k exfiltraci vody nad komunikací (proti směru proudění) a převodu podpovrchového proudění na proudění povrchové, tedy rychlejší.

S ohledem na povrch komunikace lze ovlivnění odtoku vody z území obecně považovat za vyšší s rostoucí měrou zpevnění.

Z pohledu kritéria povrchu je vhodné komunikace (úseky komunikací) posuzovat v následujících kategoriích:

- zemní povrch
- propustná krycí vrstva (štěrk, mlat apod.)
- nesouvislé zpevnění (kamenná dlažba na sucho, kamenné bloky apod.)
- souvislé zpevnění s nepropustnou krycí vrstvou (asfalt, beton apod.)

Shrnutí

V typologii z hlediska ovlivnění odtoku jsou zahrnuty veškeré cesty, včetně pozemních komunikací podle zákona o pozemních komunikacích, sítě místních a účelových komunikací, lesních cest dle ČSN 73 6108 (kategorie 1L-4L), významných turistických tras a dalších neevidovaných, ale zmapovaných zpevněných i nezpevněných komunikací vedoucích ke stavebním objektům nebo procházejících prvky pro převádění vod. Typologie se vztahuje na komunikace v zastavěných i nezastavěných územích, nicméně podrobněji hodnotí pouze cesty mimo zastavěná území.

Navrhovaná typologie aplikuje rozdělení nikoliv na celé cesty, ale na jejich úseky s ohledem na typ konstrukce, povrchu nebo sklonové poměry. Hlavními hledisky členění je funkce cesty ve vztahu k přerušení mělkého podpovrchového a povrchového odtoku a její akumulární či svodná funkce, tedy zda cesta zadržuje nebo urychluje odtok do hydrografické sítě. Klasifikace zahrnuje také bodové prvky pro převádění povrchových vod, jako jsou mostky a propustky.

Typologie je vytvořena ve dvou úrovních podrobnosti: základní a detailní. Základní úroveň umožňuje klasifikaci úseků cestní sítě na základě běžných datových podkladů, zatímco detailní úroveň zpřesňuje základní typologii pomocí terénních průzkumů a sofistikovaných datových analýz. Toto členění je nezbytné s ohledem na rozsáhlost cestní sítě, která neumožňuje fyzické mapování každého úseku v detailním měřítku. Schopnost úseku cesty ovlivnit odtokové poměry závisí na kombinaci mnoha faktorů. Proto typologie není navržena jako souhrnná klasifikace vedoucí k jedné výsledné kategorii úseku cesty, ale spíše jako kombinace uspořádaných hlavních faktorů.

V přirozeném prostředí probíhá většina odtoku jako podpovrchový, zatímco povrchový odtok se objevuje převážně při intenzivních deštích. Primárním kritériem je tedy potenciál cesty přerušovat podpovrchový odtok a převádět jej na povrchový. Mohou nastat situace, kdy cesta přerušuje podpovrchový odtok, nepřerušuje podpovrchový, ale přerušuje povrchový odtok, nepřerušuje ani podpovrchový, ani povrchový odtok, nebo není možné rozhodnout. Dalším faktorem je odtokový potenciál sběrného území. Třetím významným faktorem je schopnost cestního úseku zpomalit nebo urychlit odtok vody do hydrografické sítě. Tento faktor zahrnuje fyzicko-geografické charakteristiky, jako jsou přítomnost a charakteristiky příkopů, konstrukce zemního tělesa a povrchu vozovky, orientace komunikace vůči svahu, podélný a příčný sklon, způsob odvodnění vozovky, výskyt příčných svodnic a jejich technické řešení, přítomnost objektů na cestách a souběh s vodním tokem.

Základní úroveň typologie cestní sítě byla analyzována v GIS prostředí za využití dat z databáze ZABAGED a specializovaných dat od Správy KRNP. Cestní úseky byly hodnoceny na základě jejich potenciálu ovlivnit podpovrchový (PPO) a povrchový odtok (PO). Obě úrovně byly hodnoceny v pěti stupních (A-E).

Detailní úroveň typologie cestní sítě navazuje na základní úroveň a doplňuje ji o charakteristiky zjistitelné pouze terénním průzkumem. Základní úroveň kombinuje potenciál pro ovlivnění povrchového a podpovrchového odtoku pomocí pětistupňové škály (A-E), zatímco detailní úroveň nabízí komplexnější hodnocení založené na konkrétních lokálních parametrech.

Pro detailní úroveň byly prozkoumány specifické lokality KRNP, kde byly prováděny detailní terénní a letecké průzkumy. Metodika pro sběr dat byla vyvinuta pomocí mobilní aplikace QField na technologii QGIS, což umožnilo efektivní sběr a synchronizaci dat v terénu. Data byla zaznamenávána do tří bodových vrstev: objekty pro převádění vod, charakteristické body na cestní síti a významné změny na cestní síti. Tyto body umožnily následnou aplikaci typologie a tvorbu přehledné mapy cestní sítě zobrazující potenciálně rizikové a méně problematické lokality.

Kritéria detailní typologie:

- Příčné odvodnění: Reflektuje technické prvky zajišťující odvodnění vody z povrchu komunikace. Kategorie: s příčným odvodněním, bez příčného odvodnění.
- Podélné odvodnění: Zajišťuje ochranu tělesa cesty před erozí odvodem vody. Kategorie: bez podélného odvodnění, s neopevněným podélným odvodněním, s opevněným podélným odvodněním.
- Terénní konfigurace: Ovlivňuje jak povrchový, tak podpovrchový odtok na základě příčného profilu komunikace a jejího umístění vůči okolnímu terénu. Kategorie: vedení na povrchu terénu, ve výkopu, v násypu, kombinované vedení v násypu/výkopu.
- Povrch: Ovlivňuje míru infiltrace vody a rychlost proudění po povrchu. Kategorie: zemní povrch, propustná krycí vrstva, nesouvislé zpevnění, souvislé zpevnění s nepropustnou krycí vrstvou.

Typologie cestní sítě hodnotila vliv různých druhů komunikací na odtok srážkových vod, zahrnuje pozemní, místní, účelové, lesní cesty, turistické trasy a zpevněné komunikace. Rozděluje cesty na úseky podle typu konstrukce, povrchu a sklonu, a klasifikuje je podle schopnosti přerušit podpovrchový a povrchový odtok a jejich vliv na hydrologický režim. Základní úroveň využívá GIS analýzy a běžné datové podklady, zatímco detailní úroveň zpřesňuje hodnocení pomocí terénních průzkumů a sofistikovaných analýz konkrétních lokalit. Typologie může napomoci vyhodnocení území z pohledu plánovaných zásahů do cestní sítě a jejich vlivu na hydrologický režim.

Literatura

Belletti, B., Garcia de Leaniz, C., Jones, J. et al. *More than one million barriers fragment Europe's rivers*. *Nature* 588, 436–441 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41586-020-3005-2>

Bowling, L. C., & Lettenmaier, D. P. (1997). *Evaluation of the effects of forest roads on streamflow in Hard and Ware Creeks, Washington* (Vol. 155). Seattle, WA, USA: University of Washington.

Carlston, C. W. (1963). *Drainage density and streamflow*. United States Department of the Interior, Geological Survey.

Harr, R. D., Harper, W. C., Krygier, J. T., & Hsieh, F. S. (1975). Changes in storm hydrographs after road building and clear-cutting in the Oregon Coast Range. *Water Resources Research*, 11(3), 436-444.

Kastridis, A. (2020). Impact of forest roads on hydrological processes. *Forests*, 11(11), 1201.

La Marche, J. L., & Lettenmaier, D. P. (2001). Effects of forest roads on flood flows in the Deschutes River, Washington. *Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British Geomorphological Research Group*, 26(2), 115-134.

Linner, Jochen a Josef Wanninger, 2010. Renaturierung. In: *Nationalparkplan 2010* [online]. Grafenau: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, s. 28. ISBN 978-3-930977-35-2. Dostupné z: https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/ueber_uns/aufgaben/

Linner, Jochen a Josef Wanninger, 2010. Wegeplan. In: *Nationalparkplan 2010* [online]. Grafenau: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, s. 32. ISBN 978-3-930977-35-2. Dostupné z: https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/ueber_uns/aufgaben/

Ogden, F. L., Raj Pradhan, N., Downer, C. W., & Zahner, J. A. (2011). Relative importance of impervious area, drainage density, width function, and subsurface storm drainage on flood runoff from an urbanized catchment. *Water resources research*, 47(12).

Pallard, B., Castellarin, A., & Montanari, A. (2009). A look at the links between drainage density and flood statistics. *Hydrology and Earth System Sciences*, 13(7), 1019-1029.

Soulis, K. X., Dercas, N., & Papadaki, C. H. (2015). Effects of forest roads on the hydrological response of a small-scale mountain watershed in Greece. *Hydrological processes*, 29(7), 1772-1782.

Stewart, R. D., Bhaskar, A. S., Parolari, A. J., Herrmann, D. L., Jian, J., Schifman, L. A., & Shuster, W. D. (2019). An analytical approach to ascertain saturation-excess versus infiltration-excess overland flow in urban and reference landscapes. *Hydrological processes*, 33(26), 3349-3363.

Šanda, M., Vitvar, T., Kulasová, A., Jankovec, J., & Císlarová, M. (2014). Run-off formation in a humid, temperate headwater catchment using a combined hydrological, hydrochemical and isotopic approach (Jizera Mountains, Czech Republic). *Hydrological Processes*, 28(8), 3217-3229.

Takken, I., Croke, J., & Lane, P. (2008). A methodology to assess the delivery of road runoff in forestry environments. *Hydrological Processes: An International Journal*, 22(2), 254-264.

Wemple, B. C., & Jones, J. A. (2003). Runoff production on forest roads in a steep, mountain catchment. *Water Resources Research*, 39(8).

Woodward, D. E. (2010). National engineering handbook, part 630 Hydrology, chapter 15: Time of concentration national engineering handbook, vol part 630 Hydrology. United States Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service.

Ziegler, A. D., & Giambelluca, T. W. (1997). Importance of rural roads as source areas for runoff in mountainous areas of northern Thailand. *Journal of hydrology*, 196(1-4), 204-229.

Zlatuška, K., Bystrický R., Ježek J., Natov P., Sekanina A. a J. Tománek. 2020. *Technická doporučení pro projektování lesní dopravní sítě*. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. ISBN 978-80-7434-556-2.

T A
Č R

Tento projekt je financován se státní podporou
Technologické agentury ČR
v rámci programu BETA2

www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost

Ministerstvo životního prostředí

